

إعادة هندسة العمليات الإدارية فى مرافق المعلومات العربية

Re-engineering The Administrative Processes In The Arab Information Facilities

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر القومى العشرون
للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف
تحت عنوان ((إعادة الهندسة الإدارية فى المكتبات ومراكز المعلومات والأرشيف))
تحت شعار "الإدارة الحديثة الطريق السريع للتقدم"
فى الفترة من ١٧ - ١٩ يوليو ٢٠١٧
المنعقد فى قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية

إعداد /

بسمة خليفة عبد الحميد الشيشينى

مدرس المكتبات والمعلومات

كلية الآداب - جامعة المنوفية

جمهورية مصر العربية

Renad_Basma@yahoo.com

٢٠١٧

مستخلص

مما لا شك فيه أن إعادة هندسة العمليات الإدارية هي واحدة من التوجهات الإدارية المهمة التي تقود عملية التغيير في مرافق المعلومات العربية، بحيث تجعلها تبدأ عملها من جديد، وتنتهي بتقديم الخدمات للمستفيدين بالمواصفات التي تلي احتياجاتهم ورغباتهم وبمستوى جودة عال، إذ تسهم إعادة هندسة العمليات الإدارية في تحفيز مرافق المعلومات على مواكبة التغيرات الحاصلة في العصر الحالى.

كما يمكن اعتبار إعادة هندسة العمليات الإدارية منهجا جديدا في الفكر الإدارى المعاصر الذى يقوم على التغيير الجذرى وطرح الأساليب القديمة جانبا، وحتى يتسنى لمرافق المعلومات العربية مواكبة التحديات والتطورات الحديثة والإستفادة من معطيات العصر ، لابد من اللحاق بالتوجه العالمى نحو التطورات الإدارية الحديثة بعمامة ومنهج إعادة الهندسة الإدارية بخاصة.

ومن هذا المنطلق أتى هذا البحث ليتناول إعادة هندسة العمليات الإدارية فى مرافق المعلومات العربية، من حيث مكوناتها وعناصرها ومتطلباتها وأهدافها وفوائدها ومبادئها، فضلا عن أنواع مرافق المعلومات التي تحتاج إلي إعادة هندسة العمليات الإدارية بها، كما تناول البحث القائمين على إعادة هندسة العمليات الإدارية داخل مرافق المعلومات العربية.

تمهيد

مما لا شك فيه أن العصر الذي نعيش فيه شهد تطورات متلاحقة في كافة مناحي الحياة، وتعد الإدارة هي أحد تلك المجالات التي تطورت فيها البحوث والدراسات بشكل كبير، مما ترتب عليه التوصل إلى مفاهيم وتقنيات إدارية جديدة كان من بينها إعادة هندسة العمليات الإدارية، إذ تعد إستراتيجية إعادة هندسة العمليات الإدارية من بين الاستراتيجيات المهمة في مجال التغيير الحاصل في مرافق المعلومات العربية (المكتبات ومراكز المعلومات والأرشيف)، فضلا عن إنها تمثل إحدى المعالجات الأساسية المعتمدة في زيادة فاعلية مرافق المعلومات العربية، والتي تحمل في ثناياها عملية التغيير الشامل أو الجزئي.

مشكلة البحث

تعانى معظم الإدارات فى المكتبات ومرافق المعلومات العربية على إختلاف أنواعها من مشكلات عديدة، تجعلها غير قادرة على أداء مهامها المنوطة بالشكل الأمثل، ومن ثم أصبح تطوير الإدارة ضرورة ملحة فى تطوير المكتبات ومرافق المعلومات العربية، وهذا ما دعى الباحثة إلى توجيه نظر القائمين على الإدارة فى المكتبات ومرافق المعلومات العربية إلى مبنى منهج إعادة هندسة العمليات الإدارية، لما يوفره من إحداث تغييرات جذرية بالعمليات الإدارية الخاصة بها ، ويتيح لها القضاء على تراكمات السنين الطويلة من العمل فى ظل النظم التقليدية القديمة فى الإدارة، والتي أصبح لا يجدى

بحث مقدم للمؤتمر القومى العشرون للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف/ إعداد بسمة خليفة الشيشينى
معها إدخال تحسينات جزئية أو هامشية ، وبالتالي يعد منهج إعادة هندسة العمليات الإدارية هو أقرب المناهج لتحقيق
الهدف المنشود من إدارات المكتبات ومرافق المعلومات العربية، بالإضافة إلى أنه يساير التطور فى الفكر الإدارى
المعاصر.

أهمية البحث

تنبع أهمية البحث الحالى من خلال الآتى:

١. ظهور أساليب إدارية حديثة فى مجال المكتبات ومرافق المعلومات، تحتاج للبحث والدراسة حتى يتسنى الاستفادة منها وتطبيقها بشكل يحقق الهدف المنشود من المكتبات ومرافق المعلومات العربية.
٢. الإهتمام الملحوظ بتطوير المكتبات ومرافق المعلومات، وذلك من خلال تبنى أحد المداخل الإدارية المعاصرة فى مجال الإدارة وهو مدخل إعادة هندسة العمليات الإدارية .
٣. تراكم مشكلات الإدارة فى المكتبات ومرافق المعلومات العربية ، والتي أصبح لا يجدى معها الحلول الجزئية، ومن ثم تأتى أهمية هذا البحث فى اعتماده على مدخل يقدم حلولاً جذرية، لا تعتمد على التعامل مع الوضع القائم، بل تتغاضى عن هذا الواقع تماماً، وتحاول البدء من جديد وتفادى المشكلات المتراكمة.
٤. قلة المراجع العربية المناسبة التي توضح أساليب ومناهج وآليات تطبيق مفاهيم إعادة هندسة العمليات الإدارية وندره الدراسات والأبحاث العلمية العربية حول موضوعات إدارة التغيير الجذري والتي لا تعتبر حديثة نسبياً على المستوى العالمي.

تساؤلات البحث

يحاول هذا البحث التحقق من تساؤل رئيس ألا وهو : كيف يمكن تطوير إدارات المكتبات ومرافق المعلومات العربية باستخدام منهج إعادة هندسة العمليات الإدارية؟ ، وللتحقق من هذا التساؤل الرئيس يجب الإجابة على التساؤلات الفرعية التالية:

١. ماهية المكونات الأساسية لمفهوم إعادة هندسة العمليات الإدارية فى المكتبات ومرافق المعلومات العربية؟
٢. ماهية عناصر إعادة هندسة العمليات الإدارية داخل مرافق المعلومات العربية؟
٣. ماهية متطلبات إعادة هندسة العمليات الإدارية؟
٤. ماهية أهداف إعادة هندسة العمليات الإدارية فى مرافق المعلومات العربية، وفوائدها ؟
٥. ماهية أنواع مرافق المعلومات العربية التي تحتاج إلى إعادة هندسة العمليات الإدارية بها؟
٦. من هم القائمين على إعادة هندسة العمليات الإدارية داخل مرافق المعلومات العربية؟
٧. ماهية مبادئ إعادة هندسة العمليات الإدارية فى مرافق المعلومات العربية؟

أهداف البحث

يكمن الهدف الرئيس لهذا البحث فى تطوير إدارات المكتبات ومرافق المعلومات العربية باستخدام منهج إعادة هندسة العمليات الإدارية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

١. التعرف على المكونات الأساسية لمفهوم إعادة هندسة العمليات الإدارية فى المكتبات ومرافق المعلومات العربية.
٢. توضيح عناصر إعادة هندسة العمليات الإدارية داخل مرافق المعلومات العربية.
٣. بيان متطلبات إعادة هندسة العمليات الإدارية داخل مرافق المعلومات العربية.
٤. رصد أهداف إعادة هندسة العمليات الإدارية فى مرافق المعلومات العربية، وفوائدها.
٥. تحديد أنواع مرافق المعلومات العربية التى تحتاج إلى إعادة هندسة العمليات الإدارية بما.
٦. التعرف على القائمين على إعادة هندسة العمليات الإدارية داخل مرافق المعلومات العربية.
٧. بيان مبادئ إعادة هندسة العمليات الإدارية فى مرافق المعلومات العربية.

منهج البحث

اعتمد البحث على المنهج الوصفى لشرح أبعاد موضوع البحث كما وردت فى الأدبيات المختلفة، وذلك بهدف التعرف على مكونات مفهوم إعادة هندسة العمليات الإدارية داخل مرافق المعلومات العربية، وعناصرها وأهدافها ومبادئها وفوائدها والقائمين عليها، فضلا عن أنواع مرافق المعلومات التى تحتاج إلى إتباع منهج إعادة هندسة العمليات الإدارية.

الدراسات السابقة

من واقع الإطلاع على الدراسات السابقة المتاحة فى شكل تقليدى أو إلكترونى حول موضوع إعادة هندسة العمليات الإدارية فى مجال المكتبات ومرافق المعلومات العربية سواء باللغة العربية أو الأجنبية، تبين للباحثة عدم وجود دراسات عربية متخصصة فى هذا المجال، ولكن هناك بعض الدراسات الأجنبية التى تتناول إعادة هندسة العمليات الإدارية من جانب الموارد البشرية وجوانب أخرى غير العمليات الإدارية فى مجال المكتبات ومرافق المعلومات، بينما يوجد دراسات عربية وأجنبية بوفرة فى موضوع إعادة هندسة العمليات الإدارية من وجهة نظر مجال الإقتصاد وإدارة الأعمال ومجال الحاسوب، ويمكن القول بأن الدراسات التى تناولت موضوع إعادة هندسة العمليات الإدارية إهتمت بجانب مدخلات Inputs الهندرة، وأخرى إهتمت بجانب النتائج المترتبة على الهندرة - سواء ما يتعلق منها بالمخرجات Outputs أو العوائد Outcomes أو الآثار Impacts -، مع العلم بأن هناك العديد من الدراسات العربية التى تناولت موضوع إدارة المكتبات ومرافق المعلومات، ولكن فى ذلك الوقت لم تكن الهندرة ظهرت على أرض الواقع .

مقدمة منهجية

فى ضوء التقدم والتطور الحاصل فى العالم وبالأخص فى مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات، استوجب وجود تساوى فى التغيير والتطور فى أساليب وآليات العمل لمواكبة ذلك التطور، ومن المفاهيم الحديثة التى ظهرت بشكل قوى على الساحة العالمية فى الآونة الأخيرة مفهوم إعادة هندسة العمليات الإدارية "الهندرة". وعلى الرغم من كون إعادة هندسة العمليات الإدارية أحد الأساليب الحديثة لإدارة موارد المكتبات ومراكز المعلومات - سواء على مستوى الوطن العربى أو العالم- لكسب ميزة تنافسية حاسمة وقوية، إلا أن عناصرها ومكوناتها ليست جديدة أو مبتكرة، بل كانت متواجدة منذ سنوات عديدة سابقة، ولكن الجديد هو كيفية مزج هذه العناصر معا فى تعاون متكامل والخروج منها بهذا الأسلوب الذى إذا توافرت له البيئة المناسبة أعطى نتائج مبهرة ومتميزة^١. ويمكن القول بأن هناك تغييرات وتطورات إدارية متلاحقة على الصعيد الدولى والإقليمى والعالمى، لمسايرة التطورات البيئية والتكنولوجية والتسويقية المتلاحقة أيضا، وبالتالي يجب على أى مكتبة أو مرفق معلومات يريد أن يحافظ على كيانه ويستمر فى قدراته التنافسية، أن يستخدم أساليب وإبداعات وابتكارات متميزة، ومن أفضل هذه الأساليب الناجحة والمستخدمة فى بعض المكتبات ومرافق المعلومات هو أسلوب إعادة هندسة العمليات الإدارية، والذى يركز على استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير المكتبات ومرافق المعلومات^٢.

مفهوم إعادة هندسة العمليات الإدارية

ظهر منهج إعادة هندسة العمليات الإدارية بشكل واضح المعالم منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين، حينما صدر كتاب إعادة الهندسة: مقدمة لثورة الأعمال لمايكل هامر وجيمس شامبي^٣ M. Hammer & J. Champy فى عام ١٩٩٩.

وهذا المنهج يعرف فى الأدبيات الإدارية بالهندرة، وكلمة الهندرة هى كلمة عربية جديدة ومركبة من كلمتين (هندسة وإدارة)، وهى لا تعنى هندسة إدارية أو إدارة هندسية، بل ترجمة للكلمتين Business Reengineering أى

^١ الصادق محمد بلقاسم عبدالله . إعادة هندسة العمليات الإدارية : الهندرة. مجلة الجامعى - نقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعى ليبيا. ٢٠٠٤ (٢٠١٠). ص ٤١. متاح [على الخط المباشر] .

<<http://search.mandumah.com/record/770585>> [٢٢ أبريل ٢٠١٧]

نقلا عن :

Stephen P. Robbins & David A. Decenzo, Principles of Managerial, Second Edition, New Jersey, Prentice Hall, 1997. P . 172.

^٢ الصادق محمد بلقاسم عبدالله . مرجع سابق. ص ٤١.

نقلا عن :

سيد محمد جاد الرب . موضوعات إدارية متقدمة .الإسماعيلية: كلية التجارة، جامعة قناة السويس، ٢٠٠٩. ص ٨٤.

^٣ مايكل هامر، جيمس شامبي ؛ ترجمة شمس الدين عثمان . إعادة هندسة نظم العمل فى المنظمات "الهندرة": دعوة صريحة للثورة الإدارية الجديدة. _ القاهرة : الشركة العربية للإعلام العلمى ، ١٩٩٥. ص ١٩.

بحث مقدم للمؤتمر القومى العشرون للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف/ إعداد بسمة خليفة الشيشينى
إعادة هندسة الأعمال، وقد تم تركيب الهندرة على غرار هندسة لشمشى مع المفاهيم الجديدة والتطبيقات التى تسود لغة
الإدارة العالمية فى التسعينات من القرن الماضى^٤.

ويعرف قاموس المعانى^٥ كلمة Reengineering من عدة وجهات نظر، فمثلا من وجهة نظر التقنية تعنى إعادة
التصميم، أما من وجهة نظر الحاسوب تعنى إعادة الهندسة أو عمليات الأعمال Business Processes
Reengineering BPR ، بينما من وجهة نظر الإقتصاد تعنى إعادة تصميم إجراءات العمل Business
Process Reengineering، وأما من وجهة نظر العمل بشكل عام تعنى إعادة هيكلة العمل.
وتتعدد تعريفات إعادة هندسة العمليات الإدارية، فيعرفها مايكل هامر وجيمس شامبي على أنها "إعادة التفكير المبدئى
والأساسى وإعادة تصميم العمليات بصورة جذرية بهدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقة، وليست هامشية أو تدريجية
فى معايير الأداء الحاسمة، مثل : التكلفة والجودة والإنتاجية وتدفع العمل^٦.

وقد ورد فى الإنتاج الفكرى تعريفات عديدة لمفهوم إعادة هندسة العمليات الإدارية، ونلاحظ أن هناك تشابه كبير بين
هذه التعريفات ، ولكن هناك إختلاف فى وجهات النظر، حيث يختلف التعريف تبعاً لتخصص صاحبه، فهناك من
يقوم بتعريف إعادة هندسة العمليات الإدارية من الجانب الإقتصادى، وهناك من يقوم بتعريفها من منطلق مجال إدارة
الأعمال ، وآخر من منطلق ميدان العمل، وآخر من منطلق التقنية، وهناك أيضا من يقوم بتعريفها من منطلق مجال
الحاسوب، وهكذا يختلف التعريف تبعاً لتخصص صاحبه، وفى الحقيقة هناك نقطة أو عامل مشترك فى هذه التعريفات
جميعها ألا وهى :-

أن إعادة هندسة العمليات الإدارية هى التخلص من نظم العمل التقليدية القديمة بشكل جذرى، وتصميم نظم
جديدة بديلة تضمن التميز والتنافس .

وفى ضوء ما سبق يتضح تعريف إعادة هندسة العمليات الإدارية فى مجال المكتبات والمعلومات بأنه التخلص من نظم
العمل التقليدية القديمة المتبعة حالياً فى معظم مرافق المعلومات العربية بشكل جذرى، وتصميم نظم جديدة بديلة
تضمن التميز والتنافس فيما بينها، بهدف تحقيق تحسينات هائلة فى مستويات الأداء لجميع العمليات الإدارية المختلفة،
بما فى ذلك الإستجابة الفورية للتغيرات التى تطرأ على الساحة العالمية، مع التركيز على الكفاءات وإعتبار العنصر

^٤ الصادق محمد بلقاسم عبدالله .مرجع سابق.ص ٤٢ .
نقلا عن :

<http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=22>

^٥ قاموس المعانى . . متاح [على الخط المباشر] .

< <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/reengineering/> > [١ مايو ٢٠١٧]

^٦ مايكل هامر، جيمس شامبي . مرجع سابق.ص ١٩ .

بحث مقدم للمؤتمر القومى العشرون للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف/ إعداد بسمة خليفة الشيشيني
البشرى هو أهم موارد مرافق المعلومات، كما يمكن القول بأن إعادة هندسة العمليات الإدارية هي القوة الدافعة
للتطور نحو مرافق معلومات متميزة .

عناصر إعادة هندسة العمليات الإدارية

ويمكننا من تعريف مايكل هامر وجيمس شامبي السابق إستنتاج أسسا مشتركة يمكن حصرها والتعبير عنها في صور
عناصر أساسية لإعادة هندسة العمليات الإدارية ألا وهي^٧:

١. إعادة التفكير فى الأساسيات

فالهندرة تبدأ من دون أى إفتراضات راسخة أو ثوابت مسبقة، حيث تحدد ما يجب القيام به، فهى لا تعتمد على
مفاهيم أو قواعد جازمة، بل تتجاهل كل ما هو كائن وتركز على ما ينبغى أن يكون ، على سبيل التساؤل: لماذا نتبع
هذا الإسلوب فى العمل ؟ لماذا نقوم بالأعمال التى نقوم بها؟ وبالتالي هذه التساؤلات والفرضيات تدفع العاملين فى
مرافق المعلومات إلى إعادة النظر فى الأعمال المتبعة بهذه الفرضيات.

٢. عمل تغييرات جذرية

فالهندرة تعنى إعادة التصميم الجذرية وليس مجرد تغييرات سطحية للوضع القائم، وإنما التخلص من الوضع القديم تماما
من جذوره، كالتخلى عن جميع الهياكل والإجراءات السابقة، بما يتناسب مع المتطلبات الحالية وأهداف مرافق
المعلومات.

٣. أن تكون النتائج جوهرية وفائقة

فالهندرة لا تتعلق بتحسينات النسبية والشكلية، وإنما تهدف لتحقيق طفرات هائلة وفائقة فى معدلات الأداء من
خلال التغيير الكلى للنظم القديمة تماما وإستبدال الجديد والمبتكر بها.

٤. التركيز على العمليات

فالهندرة تركز على العملية ككل متكامل دون تجزئة، حيث يحاول أصحابها إنجاز العملية مرة واحدة، بمعنى أن إعادة
هندسة العمليات الإدارية تركز على تحليل وإعادة بناء العمليات الإدارية، وليس على الهياكل التنظيمية ومهام الإدارات
أو المسئوليات والوظيفة، فالعمليات الإدارية نفسها هى محور التركيز والبحث وليس الأشخاص والإدارات.

^٧ ممدوح مصطفى إسماعيل. إعادة هندسة العمليات الإدارية : تأصيل المفهوم مع التطبيق على جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية
السعودية. مج ٣٦. عدد ١، ٢٠١٦. ص ٣١٧. متاح [على الخط المباشر] .

< <http://search.mandumah.com/record/789617> > [25 أبريل ٢٠١٧]

نقلا عن :

إياد الدجنى. نموذج مقترح لإعادة هندسة العمليات الإدارية وحوسبتها فى مؤسسات التعليم العالى : الجامعة الإسلامية: دراسة حالة. ص

ص ٨-٩. <http://site.iugaza.edu.ps/edajani/files/2010/02/pdf>

و على الحمادى . الطريق إلى التميز. عمان : دار ابن حزم، ٢٠٠٦. ص ١٢٤ - ١٢٧.

بحث مقدم للمؤتمر القومى العشرون للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف/ إعداد بسمة خليفة الشيشينى
وكلمة **العملية** تعنى مجموعه متتابعة من الأنشطة ذات العلاقة التى تستوعب واحد أو أكثر من المدخلات لتقديم
الخدمات للمستفيدين، وتحقيق العمليات هدفها هو تحقيق الهدف النهائى ، وهو تقديم خدمات المستفيدين بأحسن
جودة وفى أسرع وقت ممكن وبأقل مجهود وأقل تكلفة، سواء أكان المستفيد داخل أو خارج مرفق المعلومات.

٥. أن يعتمد التغيير على تقنية المعلومات

تعتمد إعادة هندسة العمليات الإدارية على الإستثمار في تقنية المعلومات، وإستخدام هذه التقنية بشكل فعال، بحيث
يتم توظيفها للتغيير الجذري الذي يخلق أسلوبا إبداعيا في طرق وأساليب تنفيذ العمل، وليس للمبينة التي تهدف لتوفير
الوقت.

٦. أن يعتمد التغيير على التفكير الإستراتيجى وليس الإستنتاجى

تعتمد إعادة هندسة العمليات الإدارية على الإستقراء والمتمثل في البحث عن فرص التطوير والتغيير قبل بروز مشاكل
تدعو للتغيير والتطوير، وترفض إعادة هندسة العمليات الإدارية التفكير الإستنتاجى والمتمثل في الإنتظار حتى بروز
المشكلة ثم العمل على تحليلها والبحث عن حلول مناسبة^٨.

وفى ضوء ما سبق نستنتج أن الهندرة تستهدف التخلص من الروتين القديم والتحول للحرية والمرونة، فضلا عن تحقيق
الجودة العالية فى الأداء والخدمة السريعة والمتميزة، مع إحداث التكامل والترابط بين مكونات العملية الواحدة^٩.

متطلبات تطبيق إعادة هندسة العمليات الإدارية فى مرافق المعلومات العربية

تشير الدراسات إلى أن تنفيذ عملية إعادة هندسة العمليات الإدارية تحتاج إلى توافر عدد من المتطلبات الأساسية التى
تؤدى إلى تحقيق الأهداف المرجوة من خلال التنفيذ السليم، وتمثل هذه المتطلبات فى الآتى^{١٠}:

^٨ الصادق احمد بلقاسم عبدالله. مرجع سابق.ص ٤٦.

نقلا عن :

مايكل هامر، جيمس شامبي . مرجع سابق.

^٩ ممدوح مصطفى إسماعيل. إعادة هندسة العمليات الإدارية. مرجع سابق . ص ٣١٨.

نقلا عن:

عمر عقيلي. مدخل إلى المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة. عمان: دار وائل للنشر، ٢٠٠١. ص ٩٥.

^{١٠} ممدوح مصطفى إسماعيل. إعادة هندسة العمليات الإدارية. مرجع سابق . ص ٣٢٣ - ٣٢٤.

نقلا عن:

- Chan, S.L , F.C. Chung. A conceptual and Analytical Framework for business process Reengineering, p p 211-223, 1997.
- Zairi, M , D. Sinclair. Business process Reengineering and process management Decision, vol 33, no. 33 , p p 33-16 , 1995.
- Homa, p. Business process Reengineering theory –evidence – based practice. Business process Reengineering and management journal, vol.1 , no.3, p p 10-30.
- Hammer, M. ,A. Stanton , the Reengineering revolution :hand book harper Business, newyork ,ny ,1995.

١. الإستراتيجية:

يجب أن يرتبط برنامج إعادة هندسة العمليات الإدارية بالرؤية والأهداف الإستراتيجية لمرفق المعلومات.

٢. إلتزام وقناعة الإدارة العليا:

يتوقف نجاح إعادة هندسة العمليات الإدارية على مدى إلتزام وقناعة الإدارة العليا لمرفق المعلومات بضرورة الحاجة إلى تبني منهج إعادة هندسة العمليات الإدارية من أجل تحسين الوضع التنافسى لمرفق المعلومات، ويجب أن تترجم هذه القناعة فى صورة دعم فعال من خلال توضيح الرؤية وتوصيلها لجميع العاملين فى مرفق المعلومات.

٣. تكنولوجيا المعلومات:

يعتبر إستخدام تكنولوجيا المعلومات اداة لبناء عمليات جديدة بدلا من الإعتقاد على العمليات القائمة على النظام القديم لتكنولوجيا المعلومات ، لدعم تنفيذ عملية إعادة هندسة العمليات الإدارية.

٤. الإلتصال:

هو أحد المتطلبات الأساسية لتنفيذ عملية إعادة هندسة العمليات الإدارية، وذلك من خلال تنفيذ المراحل المختلفة للعملية وللمختلف المستويات الإدارية.

٥. تمكين العاملين:

حيث أظهرت العديد من الدراسات أهمية العنصر البشرى كعنصر أساسى لنجاح تنفيذ عملية إعادة هندسة العمليات الإدارية، حيث أنه وفقا لعملية إعادة الهندسة يتم تحويل العاملين فى المستويات الإدارية الدنيا لإلتخاذ قرارات ذات العلاقة بعملهم، بمعنى التخلّى عن النظام السائد، ويتمثل الهدف من تمكين العاملين من رفع مستوى الرضا الوظيفى وتطوير العاملين ليصبحوا ذوى مهارات متعددة.

٦. الإستعداد للتغيير:

هو احد التحديات الأساسية التى تواجهها مرفق المعلومات العربية عند تطبيق إعادة هندسة العمليات الإدارية، ويتضمن الإستعداد للتغيير الرغبة فى عدم البقاء على الوضع الحالى، وإدخال التغييرات فى القيم والممارسات والبناء التنظيمى، حيث تغيير الثقافة التنظيمية القديمة وإستبدالها بثقافة جديدة تركز على المقومات الأساسية التى تتطلبها عملية التطبيق.

أهداف إعادة هندسة العمليات الإدارية فى مرفق المعلومات العربية

تمكن إعادة هندسة العمليات الإدارية بشكل علمى مرفق المعلومات العربية من تحقيق الأهداف التالية^{١١}:

- Wellins, R.S. . J.S.Murphy. the human Factor ,Training and Development , vol. 49 , no. 1 ,p. 33

^{١١} ماريو مانيويوز. إعادة هندسة العمليات الإدارية. متاح [على الخط المباشر] .

< <https://hrdiscussion.com/hr94290.html> > [19 أبريل ٢٠١٧]

١. تحقيق تغيير جذري في الأداء

تهدف جهود إعادة هندسة العمليات الإدارية إلى تحقيق تغيير جذري في الأداء، ويتمثل ذلك في تغيير أسلوب وأدوات العمل والنتائج، وذلك من خلال تمكين العاملين من تصميم العمل والقيام به وفق احتياجات العملاء وأهداف مرافق المعلومات العربية.

٢. التركيز على المستفيدين

تهدف إعادة هندسة العمليات الإدارية إلى توجيه مرافق المعلومات إلى التركيز على المستفيدين، من خلال تحديد احتياجاتهم والعمل على تحقيق رغباتهم، بحيث يتم إعادة بناء العمليات لتحقيق هذا الغرض.

٣. السرعة

تهدف إعادة هندسة العمليات الإدارية إلى تمكين مرافق المعلومات من القيام بأعمالها بسرعة عالية، وذلك من خلال توفير المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات، وتسهيل عملية الحصول عليها.

٤. الجودة

تهدف إعادة هندسة العمليات الإدارية إلى تحسين جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها لتناسب مع احتياجات ورغبات المستفيدين.

٥. تخفيض التكلفة

تهدف إعادة هندسة العمليات الإدارية على تخفيض التكلفة من خلال إلغاء العمليات الغير ضرورية والتركيز على العمليات ذات القيمة المضافة.

٦. التفوق على المنافسين

تهدف إعادة هندسة العمليات الإدارية إلى مساعدة مرافق المعلومات في التفوق على مثيلاتها المنافسة، التي قد لا يصعب اللحاق بهم ولكن يصعب التفوق عليهم، فقد يتعذر تقليدهم أو تحتفي الدافعية للتغيير لديهم، لذلك كان يجب تحقيق ميزة تنافسية من خلال تحسين استغلال الموارد المتاحة وترشيد العمليات بشروط أفضل.

فوائد إعادة هندسة العمليات الإدارية في مرافق المعلومات العربية

تهدف عملية إعادة هندسة العمليات الإدارية إلى تحقيق نتائج هائلة في مقاييس الأداء العصرية، مثل جودة الخدمة والتكلفة وسرعة إنجاز العمل، من خلال تقليص وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيض المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات، وتحسن كبير في مستويات الأداء، وتطبيق مفهوم الموظف الشامل وتقليص التخصص إلى حد كبير. وبشكل عام يمكن تقسيم الفوائد المترتبة من إعادة هندسة العمليات الإدارية إلى أربعة جوانب رئيسية ألا وهي^{١٢}:

١. الجوانب الفنية المتعلقة بالعمليات التي يؤديها مرافق المعلومات لتقديم الخدمات ، مثل:

❖ إتمام عمليات متكاملة وليس جزئيات صغيرة.

❖ سرعة إنجاز العمل.

❖ التوصل إلى طرق جديدة للأداء.

^{١٢} إعادة هندسة الأعمال الإدارية وسيلة لتحقيق التميز التنافسي للمنظمات المعاصرة. متاح [على الخط المباشر] .

< <http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157172> > [10 مايو ٢٠١٧]

❖ تضيق الفارق الزمني بين خطوات العمل.

❖ استخدام معايير دقيقة وأكثر موضوعية لقياس الأداء وتحسين جودة الخدمات.

٢. الجوانب التنظيمية التي يؤديها مرفق المعلومات والتي تختص بطرق وأساليب العمل والشكل التنظيمي المتبع، ومن هذه الجوانب التنظيمية:

❖ تقليل المجهود المستندي والأوراق اللازمة.

❖ إختصار خطوات العمل.

❖ تقليل درجة المركزية.

❖ تخفيض الإجراءات.

❖ توسيع صلاحيات العاملين.

❖ تحسين نظم المعلومات وتطوير عملية إتخاذ القرارات.

❖ سرعة التنسيق بين الأنشطة.

❖ تحسين ضوابط الرقابة.

❖ تطوير عملية إتخاذ القرارات.

٣. الجوانب السلوكية والتي تتعلق بمجموع العاملين، مديريين ومرؤوسين، ومن هذه الجوانب:

❖ رفع الروح المعنوية للعاملين نتيجة إشتراكهم في التخطيط وإتخاذ القرارات.

❖ إحساس الموظف بالإنتاج وإشباع حاجة إثبات الذات لديه.

❖ شعور الأفراد بالأهمية نتيجة تنوع المهارات وقدرة الأفراد على أداء أعمال متنوعة.

❖ الإقبال على المساهمة بالأفكار الجديدة في العمل.

❖ إحساس العاملين بتبادل المنفعة بينهم وبين مرفق المعلومات الذى يعملون فيه.

❖ زيادة التنافس بين الأفراد لبلوغ الأهداف وإستمرار تطوير الأفراد.

❖ تحسين الأداء الجماعي بإنتشار التعاون.

٤. بيئة ومناخ العمل، والثقافة التنظيمية التي تجمع العاملين فى مرفق المعلومات الواحد على قيم ومبادئ معينة، والتي منها:

❖ تشجيع الإبداع وتحسين الأداء وتعميق روح الإلتزام والمسؤولية.

❖ نشر روح الفريق والعمل الجماعي.

❖ التوقف عن الأسلوب القديم للرقابة وتشجيع تحمل المسؤولية والرقابة الذاتية.

❖ مكافأة وتحفيز العاملين المبدعين والمتميزين ونشر روح التحدي والرغبة في التفوق.

❖ ترسيخ قيم وإتجاهات إيجابية للعمل.

❖ تفاعل مهارات الرؤساء والمرؤوسين.

أنواع مرافق المعلومات العربية التي تحتاج إلى إعادة هندسة العمليات الإدارية

مرافق المعلومات العربية التي يمكن أن تطبق إعادة هندسة العمليات الإدارية، تنقسم إلى ثلاثة أنواع^{١٣}:

١. مرافق المعلومات ذات الوضع المتدهور

وهي مرافق المعلومات التي تعاني من انخفاض في جودة الخدمات التي تقدمها، وعدم قدرتها على المنافسة وتحقيق الأهداف المنشودة، حيث أن إعادة هندسة العمليات الإدارية في مثل هذه المرافق ستتمكنها من التغلب على هذه المشاكل التي تعاني منها.

٢. مرافق المعلومات التي في طريقها إلى التدهور

وهي مرافق المعلومات التي لم تصل إلى حد التدهور بعد، ولكن هناك مؤشرات قوية بأنها في طريقها للتدهور، مثل عدم قدرتها على تقديم الخدمات للمستفيدين وتحقيق الأهداف المنشودة، وهذه المرافق تصارع من أجل البقاء، ولا تملك القدرة على مسايرة التطور والمنافسة بشكل قوي وتحتاج حتما إلى إعادة هندسة العمليات الإدارية لتتمكن من إستعادة مكانتها وسط مرافق المعلومات مثيلاتها.

٣. مرافق المعلومات المتميزة والتي بلغت قمة التفوق والنجاح

وهي مرافق المعلومات التي لا تعاني من مشاكل إطلاقا، وهناك مؤشرات قوية بأنها تواكب التطورات المتلاحقة على الساحة الدولية والعالمية، مقارنة بالمنافسين مثيلاتها ولا تعاني من مشاكل، هذه المرافق تحتاج إعادة هندسة العمليات الإدارية لتتمكن من البقاء في القمة وتحافظ على الفجوة بينها وبين المنافسين.

القائمون على إعادة هندسة العمليات الإدارية في مرافق المعلومات العربية

يلتزم في عملية إعادة هندسة العمليات الإدارية في مرافق المعلومات عددا من الأفراد المتخصصين ، وهم على النحو التالي^{١٤}:

١. قائد عملية إعادة هندسة العمليات الإدارية

وهو أحد المسؤولين بمرفق المعلومات والذي يتولى قيادة فريق العمل المكلف بالتنفيذ، وتكون مسؤولياته على النحو التالي:

☒ تبني فكرة إعادة هندسة العمليات الإدارية.

☒ دعم المدير المسؤول (صاحب العملية) وفريق إعادة هندسة العمليات الإدارية.

☒ إختيار المستشارين الخارجيين الذين يستعان بهم في مرفق المعلومات في إعادة هندسة العمليات الإدارية.

☒ مراقبة تطبيق إعادة هندسة العمليات الإدارية.

☒ تقييم النتائج الحقيقية.

^{١٣} الريح آدم عبد الله. الهندرة. مجلة المصري. السودان، ٢٠٠٨. ص ٥٣. متاح [على الخط المباشر] .

> <http://search.mandumah.com/record/80497> < [13 أبريل ٢٠١٧]

و ممدوح مصطفى إسماعيل. الهندرة Reengineering : رؤية تأصيلية تشغيلية . مج ٥٠. ع ٣، ٤، ٢٠١٣. ص ٤٧. متاح [على

الخط المباشر] . > <http://search.mandumah.com/record/506753> < [14 أبريل ٢٠١٧]

^{١٤} إعادة هندسة الأعمال الإدارية وسيلة لتحقيق التميز التنافسي للمنظمات المعاصرة. مرجع سابق.

٢. صاحب عملية إعادة هندسة العمليات الإدارية:

وهو المدير المسؤول عن تطبيق إعادة هندسة العمليات الإدارية، وتكون مسؤولياته على النحو التالى:

- ☒ الإتصال مباشر بقائد إعادة هندسة العمليات الإدارية والتنسيق معه، وتلقى التشجيع والدعم اللازم منه.
- ☒ تشكيل فريق إعادة هندسة العمليات الإدارية.
- ☒ إمتلاك وممارسة الصلاحيات التي تمكنه من توفير الموارد اللازمة التي يحتاج إليها الفريق.

٣. فريق إعادة هندسة العمليات الإدارية:

وهم مجموعة من الأفراد المتخصصين الذين سيقومون بعملية إعادة هندسة العمليات الإدارية، من تشخيص وتصميم وتنفيذ، وعادة ما يتكون الفريق من عاملين داخل مرفق المعومات وعاملين خارجه. مع العلم بأن الفريق غالبا ما يتكون من أربعة إلى ستة أفراد، ويتم إختيار أعضاء الفريق حسب الشروط والصفات التالية:

- ☒ الخبرة العملية في مجال المكتبات والمعلومات.
- ☒ مهارات التفاعل الإيجابي.
- ☒ مهارات الإتصال.
- ☒ روح العمل الجماعي.
- ☒ النظرة الشمولية.
- ☒ الإبداع.
- ☒ التفاؤل.
- ☒ الحماس.
- ☒ الإصرار.
- ☒ اللباقة.

وقد يحتاج الأمر إلى أكثر من فريق عمل، وذلك عندما تكون هناك أكثر من عملية لإعادة هندسة العمليات الإدارية.

٤. اللجنة الموجهة:

وهي لجنة مكونة من كبار المديرين في مرفق المعلومات المراد هندسته، حيث يقوم هؤلاء المدبرون بما يلي:

- ☒ وضع وتطوير إستراتيجية إعادة هندسة العمليات الإدارية.
- ☒ تحديد الأهداف المطلوبة.
- ☒ مراقبة تنفيذ أنشطة إعادة هندسة العمليات الإدارية.
- ☒ تقييم النتائج المحصلة.

٥. منسق عمليات إعادة هندسة العمليات الإدارية:

ويسمى أحيانا بالقيصر وهو الشخص الذي ينسق بين عمليات إعادة هندسة العمليات الإدارية، وتكون مسؤولياته على النحو التالى:

- ✕ البحث عن الموارد المطلوبة لهذه العمليات ومستلزمات كل منها.
- ✕ البحث باستمرار في تطوير أساليب إعادة هندسة العمليات الإدارية لزيادة كفاءتها وفعاليتها.

مبادئ إعادة هندسة العمليات الإدارية فى مرافق المعلومات العربية

هناك مجموعة من المبادئ التي تتميز بها إعادة هندسة العمليات الإدارية، ألا وهي^{١٥}:

١. دمج المهام الفرعية المتكاملة في مهمة واحدة، من خلال النظر إلى المهام وليس النتائج.
٢. إعادة تصميم العملية الواحدة من جديد بكامل مراحلها وخطواتها، وذلك من بدايتها وحتى نهايتها .
٣. تصميم العملية الواحدة بشكل يمكنها من أداء أكثر من عمل في آن واحد.
٤. تبني أسلوب فرق العمل والجهد الجماعي.
٥. الإستعانة بتقنية المعلومات الحديثة مع تبني فكرة اللامركزية في الاستخدام.
٦. تقليل عدد مرات المراجعة والتدقيق لتوفير السرعة في الأداء، والإكتفاء بمراجعة الأعمال على مستوى اليوم الواحد.
٧. تفويض الموظفين السلطة الكافية وإتخاذ القرارات لأداء مهامهم بكفاءة، بعد أن كان ذلك حكراً على المديرين فقط .
٨. المرونة الكافية في تنفيذ مراحل وخطوات إعادة هندسة العمليات الإدارية في مرافق المعلومات.

النتائج والتوصيات

١. يتعين على المكتبات ومرافق المعلومات العربية مراجعة هياكلها وأساليب عملياتها الإدارية للنظر في مدى فائدة وجدوى تبني مناهج إدارة التغيير وإعادة هندسة العمليات الإدارية من أجل تحقيق مزايا تنافسية لها.
٢. تشمل فلسفة إعادة هندسة العمليات الإدارية التغييرات الجديدة في الإدارة ودعم العاملين وتطوير قدراتهم واستغلال تقنية المعلومات الحديثة وتحديد رؤية واضحة وشاملة للمكتبات ومرافق المعلومات بكافة أشكالها وأنواعها.
٣. إعادة هندسة العمليات الإدارية هي القوة الدافعة للتطور نحو مرافق معلومات متميزة .
٤. ضرورة رصد التجارب والممارسات الإدارية المتميزة والرائدة في مجال إعادة هندسة العمليات الإدارية بالمكتبات ومرافق المعلومات العربية بهدف توثيقها ودراستها والإستفادة من نتائجها .
٥. العمل على نشر وتعميق الوعي بمنهج إعادة هندسة العمليات الإدارية، من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل، بهدف الوصول إلى آليات عملية وتطبيقية تمكن من تفعيل هذه المنهجية وجنى ثمارها في المكتبات ومرافق المعلومات العربية.

^{١٥} ممدوح مصطفى إسماعيل. إعادة هندسة العمليات الإدارية. مرجع سابق. ص ٣١٨.

و الريح آدم عبد الله. مرجع سابق ص ٥٣.

٦. إعادة هندسة العمليات الإدارية هي التخلص من نظم العمل التقليدية القديمة بشكل جذرى، وتصميم نظم جديدة بديلة تضمن التميز والتنافس .
٧. من أهم متطلبات تطبيق إعادة هندسة العمليات الإدارية الإستراتيجية، إتزام وقناعة الإدارة العليا، تكنولوجيا المعلومات، الإتصال، تمكين العاملين، والإستعداد للتغيير.
٨. تتلخص أهداف إعادة هندسة العمليات الإدارية في تحقيق تغيير جذرى فى الأداء، التركيز على المستفيدين، السرعة، الجودة، تخفيض التكلفة، التفوق على المنافسين.
٩. أنواع مرافق المعلومات العربية التي تحتاج لإعادة هندسة العمليات الإدارية هي المرافق ذات الوضع المتدهور، والمرافق التي لم تتدهور بعد، والمرافق المتميزة.
١٠. قلة المراجع العربية المناسبة التي توضح أساليب ومناهج وآليات تطبيق مفاهيم إعادة هندسة العمليات الإدارية وندرت الدراسات والأبحاث العلمية العربية حول موضوعات إعادة هندسة العمليات الإدارية في مجال المكتبات ومراكز المعلومات، والتي لا تعتبر حديثة نسبياً على المستوى العالمي.
١١. بداية ظهور إعادة هندسة العمليات الإدارية في التسعينيات من القرن العشرين، ولكن في بداية ظهورها بدأت في مجال إدارة الأعمال، ثم بدأت في مجال الإقتصاد والحاسوب والتقنية، وأخيراً و حديثاً في مجال المكتبات ومراكز المعلومات.
١٢. توجد أربع معالم أساسية لمفهوم إعادة هندسة العمليات الإدارية هم كالتالى: الأساسية، الجذرية، الجوهرية، التركيز على العمليات، تقنية المعلومات، والتفكير الإستقرائى.
١٣. يلتحم في عملية إعادة هندسة العمليات الإدارية في مرافق المعلومات عددا من الأفراد المتخصصين، هم قائد العملية، صاحب العملية، فريق العمل، اللجنة الموجهه، ومنسق عمليات إعادة هندسة العمليات الإدارية.
١٤. تنقسم الفوائد المترتبة على إعادة هندسة العمليات الإدارية إلى أربعة جوانب رئيسية ألا وهي: الجوانب الفنية، الجوانب التنظيمية، الجوانب السلوكية، وبيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية التي تجمع العاملين.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

١. الريح آدم عبد الله. الهندرة. مجلة المصرفى. السودان، ٢٠٠٨. ص ٥٢ - ٥٣. متاح [على الخط المباشر] .
- > <http://search.mandumah.com/record/80497> < [13 أبريل ٢٠١٧]
٢. الصادق امحمد بلقاسم عبدالله . إعادة هندسة العمليات الإدارية : الهندرة. مجلة الجامعى - النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعى ليبيا. ٢٠٠٤ (٢٠١٠). ص ٤١ - ٧٢ . متاح [على الخط المباشر] .

- > <http://search.mandumah.com/record/770585> < [٢٢ أبريل ٢٠١٧]
٣. إباد الدجنى. نموذج مقترح لإعادة هندسة العمليات الإدارية وحوسبتها فى مؤسسات التعليم العالى :
الجامعة الإسلامية: دراسة حالة. <http://site.iugaza.edu.ps/edajani/files/2010/02/pdf>
٤. إعادة هندسة الأعمال الإدارية وسيلة لتحقيق التميز التنافسى للمنظمات المعاصرة. متاح [على
الخط المباشر] > <http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157172> < [10
مايو ٢٠١٧]
٥. سيد محمد جاد الرب . موضوعات إدارية متقدمة .الإسماعيلية: كلية التجارة، جامعة قناة
السويس، ٢٠٠٩.
٦. على الحمادى . الطريق إلى التميز . عمان : دار ابن حزم، ٢٠٠٦.
٧. عمر عقيلى . مدخل إلى المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة. عمان: دار وائل للنشر، ٢٠٠١.
ص ٩٥.
٨. ماريو مانيويز. إعادة هندسة العمليات الإدارية. متاح [على الخط المباشر] .
> <https://hrdiscussion.com/hr94290.html> < [19 أبريل ٢٠١٧]
٩. مايكل هامر، جيمس شامبى ؛ ترجمة شمس الدين عثمان . إعادة هندسة نظم العمل فى المنظمات
"الهندرة": دعوة صريحة للثورة الإدارية الجديدة. _ القاهرة : الشركة العربية للإعلام العلمى ،
١٩٩٥.
١٠. ممدوح مصطفى إسماعيل. إعادة هندسة العمليات الإدارية : تأصيل المفهوم مع التطبيق على جامعة
الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية. مج ٣٦. عدد ١، ٢٠١٦. ص ٣١٧. ص ٣٠٧ -
٣٤٠. متاح [على الخط المباشر] .
- > <http://search.mandumah.com/record/789617> < [25 أبريل ٢٠١٧]
١١. ممدوح مصطفى إسماعيل. الهندرة **Reengineering** : رؤية تأصيلية تشغيلية . مج ٥٠. ع
٣، ٤، ٢٠١٣. ص ٤٦ - ٥٢. متاح [على الخط المباشر] .
- > <http://search.mandumah.com/record/506753> < [14 أبريل ٢٠١٧] .

ثانيا: المراجع الأجنبية

1. Chan, S.L , F.C. Chung. A conceptual and Analytical Framework for business process Reengineering, p p 211-223, 1997.
2. Hammer, M. ,A. Stanton , the Reengineering revolution :hand book harper Business, newyork ,ny ,1995.
3. Homa, p. Business process Reengineering theory –evidence – based practice. Business process Reengineering and management journal, vol.1 , no.3, p p 10-30.

4. Stephen P. Robbins & David A. Decenzo, Principles of Managerial, Second Edition, New Jersey, Prentice Hall, 1997. P . 172.
5. Wellins, R.S. . J.S.Murphy. the human Factor ,Training and Development , vol. 49 , no. 1 ,p. 33
6. Zairi,M , D.sinclair. Business process Reengineering and process management Decision, vol 33, no. 33 ,p p 33-16 , 1995.